

7. Цыгичко В.Н. Управление рисками кризисных ситуаций в социально-экономических системах / В.Н. Цыгичко, Д.С. Черешкин // Труды Института системного анализа Российской академии наук. – 2020. – Т. 70. – № 2. – С. 64-70.

8. Шишакова Ю.В. Системная диагностика кризисов и банкротства с учетом влияния маркетинговой деятельности. Часть 2. Многокритериальная и интегральная диагностика / Ю.В. Шишакова, К.В. Шишаков // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2019. – № 2. – С. 112-125.

9. Bistrova J. Enterprise Crisis-Resilience and Competitiveness / J. Bistrova, N. Lace, L. Kasperovica // Sustainability. – 2021. – № 13 (4), 2057; UPL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2057/htm>.

10. Jüttner U. Supply chain resilience in the global financial crisis – An empirical study / U. Jüttner, S. Maklan // International Journal of Supply Chain Management. – 2011. – № 16. – P. 246-259.

11. Ponomarov S. Understanding the concept of supply chain resilience / S. Ponomarov, M. Holcomb // International Journal of Logistics Systems and Management. – 2009. – № 20. – P. 124-143.

УДК 339.138:631.145

DOI

МЕХАНИЗМ МАРКЕТИНГОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

ГЛЕБОВА И.З.,

аспирант,

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические основы формирования механизма маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур как основа формирования, поддержки и развития долгосрочных взаимовыгодных маркетинговых отношений. Определена структура механизма маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур, включающая субъект и объект взаимодействия; стимулы взаимодействия; комплекс маркетинга взаимодействия; индикаторы, характеризующие достижение результатов маркетингового взаимодействия.

Ключевые слова: механизм, маркетинговое взаимодействие, агропредпринимательские структуры

THE MECHANISM OF MARKETING INTERACTION OF AGRICULTURAL BUSINESS STRUCTURES

**GLEBOVA I.Z.,
graduate student,
GO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with the theoretical foundations of the formation of the mechanism of marketing interaction of agro-entrepreneurial structures as the basis for the formation, support and development of long-term mutually beneficial marketing relations. The structure of the mechanism of marketing interaction of agro-entrepreneurial structures is determined, including the subject and object of interaction; interaction incentives; interaction marketing mix; indicators characterizing the achievement of the results of marketing interaction.

Key words: mechanism, marketing interaction, agro-entrepreneurial structures

Постановка проблемы. Динамическое развитие агропродовольственного рынка требует пересмотра существующих подходов к организации маркетинговой деятельности субъектами хозяйствования. Сельхозпроизводители, фермерские хозяйства, поставщики сырья, предприятия сельхозпереработки, торговые посредники постоянно ищут новые способы расширения своей деятельности, связанной с освоением новых рынков, совершенствованием торгово-сбытовой сети и системы распределения продукции, разработкой совместных программ, направленных на обеспечение продовольственной безопасности региона.

Поэтому все большую актуальность приобретает парадигма взаимодействия, как основа формирования, поддержки и развития долгосрочных взаимовыгодных маркетинговых отношений с потребителями, бизнес-партнерами, конкурентами и прочими заинтересованными организациями.

Анализ исследований и публикаций. Несмотря на актуальность и практическую значимость обеспечения целенаправленного и скоординированного взаимодействия субъектов

предпринимательства в области осуществления маркетинговой деятельности, вопросы разработки механизма такого взаимодействия, особенно в сфере сельского хозяйства остаются недостаточно изученными.

Так, значительное внимание формированию механизма взаимодействия бизнес-субъектов в системе сбыта уделялось В.Н. Наумовым, который рассматривал данный механизм с точки зрения межличностного взаимодействия между продавцом и покупателем, который можно представить в виде взаимосвязей, определяемых формой взаимодействия (личными или неличными коммуникации); характером взаимодействия (охват, частота, продолжительность, направленность); восприятием взаимодействия (контакты, вовлеченность, понимание, принятие (непринятие)) [11].

Согласно другой точке зрения комплексное маркетинговое взаимодействие в каналах распределения продукции рассматривается как «... процесс взаимного влияния субъектов рыночных отношений, их взаимообусловленность и преследование определённых интересов, достижение как общих, так и различных целей» [3, с. 79]. Автором при этом выделяются такие области маркетингового взаимодействия, как изучение и прогнозирование спроса, управление поставками и закупками, управление ассортиментом, распределение и сбыт товаров, логистика, сервисное обслуживание [4, с. 136].

Н.П. Кетова и Н.Г. Ларкина в рамках изучения новой модели управления предпринимательским поведением компаний на целевых рынках рассматривают формирование контрактных механизмов между различными предпринимательскими структурами как основы осуществления экономического и маркетингового взаимодействия между субъектами предпринимательства [7]. А Зимин А.А., рассматривая функционирование производственных систем, определяет основные области маркетинговых возможностей взаимодействия: реализация маркетинговых стратегий, развитие современных маркетинговых концепций и формирование системы маркетинговой информации, что в итоге позволит повысить качество мероприятий при снижении затрат на маркетинг [5, с. 32].

Следует отметить также ряд работ, в которых рассмотрены отдельные вопросы маркетингового взаимодействия: создание и функционирование организационно-управленческого механизма

деятельности стратегического партнерства в рамках маркетинга взаимодействия, основанного на международном стандарте ISO 9000, объединяющего производство, маркетинг, закупки, логистику и сбыт продукции [9]; компонентов формирования системы маркетинга взаимоотношений [6]. Значительная часть работ посвящена также вопросам взаимодействия аграрных предпринимательских структур и региональных органов управления и власти, основанных на социальных процессах, государственной поддержке предпринимательства и разработке стратегических программ развития малого и среднего бизнеса [12]; эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства в аграрном секторе региона путем формирования эффективных хозяйственных связей между производителями для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки сбыта различного уровня [10]; разработки модели механизма взаимодействия агрокорпораций с малым бизнесом, направленной на обеспечение снижения издержек, рост основных показателей предприятий и установление партнерских отношений [8].

Изучение литературных источников свидетельствует об отсутствии единого подхода к формированию механизма маркетингового взаимодействия рыночных субъектов на агропродовольственном рынке, что не позволяет в полной мере обеспечить устойчивое сотрудничество в процессе производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Цель статьи. Целью статьи является разработка механизма маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур, позволяющего обеспечить формирование маркетингового актива предприятий в виде долговременных отношений сотрудничества и партнерства.

Изложение основного материала. Современное состояние организации агропродовольственного рынка характеризуется целым рядом негативных явлений: недостаток капитальных вложений в развитие сельского хозяйства и переработку его продукции; недостаточность объемов производства сельского хозяйства, создающая угрозу продовольственной безопасности республики; низкое качество инфраструктуры (транспортной, складской, производственной); экономической блокадой региона и барьерами политического и экономического характера, препятствующими развитию хозяйственных связей. В таком

рыночном пространстве успех агропредпринимательских структур определяется наличием эффективного механизма их маркетингового взаимодействия, позволяющем сконцентрировать маркетинговые усилия на иницировании и поиске новых возможностей развития, обеспечении процесса маркетинговой деятельности необходимыми ресурсами, оптимальном использовании маркетингового инструментария для достижения целей предприятия на рынке.

Механизм маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур представляет собой совокупность действий внутренних (персонал агрофирмы) и внешних (сельхозпроизводители, предприятия пищевой промышленности, перерабатывающие предприятия, торгово-закупочные фирмы и др.) субъектов агрорынка, нацеленных на установление длительных, устойчивых отношений сотрудничества и партнерства в процессе производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции с помощью комплекса маркетинга взаимодействия.

Механизм маркетингового взаимодействия сложный как по своей структуре, так и в отношении действий, осуществляемых в рамках взаимодействия. Его структура включает следующие основные компоненты: субъект (агропредпринимательские структуры) и объект (процесс маркетингового взаимодействия); стимулы взаимодействия; комплекс маркетинга взаимодействия; индикаторы, характеризующие достижение результатов маркетингового взаимодействия (рис. 1).

Исследование особенностей взаимодействия на основе маркетинга партнерских отношений, типичными представителями которого были Р. Морган, С. Хант, указывают на то, что при ее формировании необходимо учитывать не только взаимоотношения типа «поставщик-потребитель», но и важность взаимодействия в партнерстве со всеми заинтересованными участникам [14].

Это указывает на широкий спектр отношений, свидетельствующий о том, что маркетинговое взаимодействие должно осуществляться между всеми агропредпринимательскими структурами, участвующими в процессе производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, а риски, ресурсы и навыки распределены совместно.

Рис. 1. Механизм маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур

Рассматривая субъекты маркетингового взаимодействия, следует отметить, что важная роль в обеспечении эффективного маркетингового взаимодействия отводится инфраструктуре: транспортно-складским и логистическим центрам, консалтинговым предприятиям, научно-исследовательским организациям. Инфраструктура является тем элементом, который улучшает взаимодействие, экономя время и ресурсы для более результативной основной деятельности.

Стимулы взаимодействия – это потенциальные выгоды, объясняющие причины возникновения и развития маркетингового взаимодействия. Стимулы взаимодействия основаны, в первую очередь, на экономических интересах, под которыми понимается «...свойство субъекта, состоящее в целевой направленности экономической деятельности на повышение степени удовлетворения присущих субъекту потребностей за счет эффективного применения находящихся в его распоряжении ресурсов» [1, с. 127]. В процессе оценки стимулов необходимо учитывать ряд обстоятельств:

- вероятность возникновения эффекта от маркетингового взаимодействия возрастает, если выгоды, полученные от стимулов взаимодействия, будут устойчивыми и долгосрочными;

- уровень мотивации предприятия к формированию партнерских отношений в процессе маркетингового взаимодействия зависит от силы стимулов взаимодействия, которые должны быть достаточно сильными для того, чтобы каждый участник партнерства имел реалистические ожидания в отношении выгод, получаемых в результате установление партнерских отношений;

- результативность маркетингового взаимодействия зависит от степени релевантности стимулов взаимодействия для каждой из сторон, т.е. стимулы должны соответствовать интересам всех участников по значимости и открывающимся возможностям.

Поскольку маркетинговая деятельность в современных условиях должна быстро и гибко реагировать на постоянные изменения в окружающей рыночной среде, то в процессе поиска мер по росту спроса на продукцию товаропроизводителей все большее внимание обращается на изучение вопросов совершенствования комплекса маркетинга взаимодействия, с

помощью которого осуществляется воздействие на субъекты рыночной деятельности.

Комплекс маркетинга взаимодействия рассматривается как совокупность конкретных инструментов, определенная структура которых обеспечивает предприятиям достижение определенных целей. По мнению К.Гренрооса комплекс маркетинга взаимодействия включает качество товара/услуги, открытость, гибкое ценообразование, служба работы с клиентами, диалог [13] и предполагает нацеленность, в первую очередь, на клиентов предприятия. Учитывая специфику маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур рекомендуется в основу комплекса маркетинга взаимодействия положить традиционный его состав, охватывающий пять основных составляющих: «продукт», «цена», «место», «продвижение», «персонал». Но с учетом специфики маркетингового взаимодействия дополнить данный комплекс элементами «процесс» и «партнерство», что позволит обеспечить не только необходимый уровень удовлетворенности потребителя, но и повысить лояльность бизнес-партнеров, а также будет способствовать росту адаптационной способности предприятий к изменяющимся условиям внешнего окружения.

Выводы. Механизм маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур представляет собой совокупность действий внутренних и внешних субъектов агрорынка, нацеленных на установление длительных, устойчивых отношений сотрудничества и партнерства в процессе производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции с помощью комплекса маркетинга взаимодействия. Структура предложенного механизма должна охватывать такие компоненты, как субъект и объект маркетингового взаимодействия; стимулы взаимодействия; комплекс маркетинга взаимодействия; индикаторы, характеризующие достижение результатов маркетингового взаимодействия. Внедрение предложенного механизма позволит сконцентрировать маркетинговые усилия на инициировании и поиске новых возможностей развития агропредпринимательских структур, обеспечить процесс маркетингового взаимодействия необходимыми ресурсами, способствовать оптимальному использованию маркетингового инструментария для достижения целей предприятия на рынке.

Список использованных источников

1. Барышникова Л.П. Процесс координации во взаимодействии вертикально интегрированных предприятий / Л.П. Барышникова, О.В. Макарова // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2019. – № 14. – С. 124-132.
2. Боряк М.Н. Условия и последствия возникновения синергетического эффекта в маркетинговой среде / М.Н. Боряк // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – № 49. – С. 44-48.
3. Германчук А.Н. Комплексное маркетинговое взаимодействие в рыночно ориентированной деятельности предприятий / А.Н. Германчук // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2019. – № 15. – С. 75-83.
4. Германчук А.Н. Маркетинговое взаимодействие участников системы распределения товаров / А.Н. Германчук // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2021. – № 10. – С. 135-139.
5. Зимин А.А. Основы концепции маркетинговых взаимодействий в интегрированных производственных системах: монография / А.А. Зимин. – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 202 с.
6. Исаева Е.В. Система маркетинга взаимоотношений: методологические аспекты / Е.В. Исаева // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2010. – № 3. – С. 106-112.
7. Кетова Н.П. Реализация маркетинга взаимодействия в новой модели управления предпринимательским поведением компаний на целевых рынках: монография / Н.П. Кетова, Н.Г. Ларкина. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. – 243 с.
8. Кобозева Е.М. Разработка механизма взаимодействия агрокорпораций с малым бизнесом в АПК Краснодарского края / Е.М. Кобозева, Л.Г. Миронова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2021. – № 1 (51). – С. 68-74.
9. Купцова Е.А. Организационно-управленческий механизм стратегического партнерства в концепции маркетинга взаимодействия / Е.А. Купцова // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2013. – № 6. – С. 124-134.
10. Лаврова Т.Г. Формирование эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства в аграрном секторе региона / Т.Г. Лаврова // Экономика устойчивого развития. – 2018. – № 4 (36). – С. 210-213.

11. Наумов В.Н. Управление взаимодействием в системе сбыта: теория, методология, стратегии: монография / В.Н. Наумов. – СПб.: Политехника-сервис. – 2011. – 289 с.

12. Отинова М.Е. Взаимодействие аграрного предпринимательства и государства: приоритеты и направления / М.Е. Отинова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 11 (58). – С. 1365-1370.

13. Gronroos K. Service Management and Marketing: A customer relationship management approach / K. Gronroos. – Chichester: Wiley, 2000. – P. 331-335.

14. Morgan R.M. The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing / Robert M., Morgan Shelby D. Hunt // Journal of Marketing. – 1994. – Vol. 58. – P. 20-38.

УДК 339.9:338.2

DOI

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

НИКОЛАЕВА О.Н.,

канд. гос. упр., доцент

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

СЕРОВ Р.В.,

магистрант

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов обеспечения экономической безопасности субъекта внешнеэкономической деятельности. В статье проведен глубокий анализ различных подходов к определению сущности понятия «экономическая безопасность субъекта